

Осовська Надія Віталіївна

Студентка 5 групи, 5 курсу БДМУ, Чернівці, Україна

Куруц Маріанна Василівна

Студентка 5 групи, 5 курсу БДМУ, Чернівці, Україна

Сорохан Василь Денисович

Кандидат медичних наук, доцент, БДМУ, Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331928>

ПРОБЛЕМАТИКА ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ГЕПАТИТУ А

Osovska Nadiya Vitaliivna

Kuruts Marianna Vasilivna

Sorokhan Vasyl Denisovich

PROBLEMS OF VACCINATION AGAINST HEPATITIS A

Abstract.

Hepatitis A remains an important challenge for public health worldwide. The hepatitis A vaccine (HepA) was first licensed in 1992. Inactivated (HepA-I) and attenuated (HepA-L) hepatitis A vaccines demonstrate high immunogenicity and are well tolerated, providing protection for at least 20 years. The HepA vaccine is effective for both prophylaxis and emergency immunization, especially among children and young people. Vaccination strategies vary in different countries, including vaccination of risk groups, regional programs for children, and universal childhood vaccination. Over the past 30 years, the incidence of hepatitis A has decreased significantly in many countries, but outbreaks are still recorded among high-risk groups and individuals not covered by universal childhood vaccination programs. Incidence monitoring and seroepidemiological studies are recommended to understand changes in the epidemiology of hepatitis A. Additional studies should assess the duration of immune protection after a single dose of HepA and the cost-effectiveness of different vaccination strategies. HepA vaccination recommendations should be updated in a timely manner, based on scientific evidence, and well implemented.

Анотація.

Гепатит А залишається важливим викликом для громадського здоров'я в усьому світі. Вакцина проти гепатиту А (НерА) вперше отримала ліцензію в 1992 році. Інактивовані (НерА-І) та ослаблені (НерА-Л) вакцини проти гепатиту А демонструють високу імуногенність і добре переносяться, забезпечуючи захист щонайменше на 20 років. Вакцина НерА ефективна як для профілактики, так і для екстреної імунізації, особливо серед дітей і молоді. Вакцинаційні стратегії в різних країнах відрізняються, зокрема включають вакцинацію груп ризику, регіональні програми для дітей та універсальну дитячу вакцинацію. За останні 30 років захворюваність на гепатит А значно знизилася в багатьох країнах, але спалахи все ще фіксуються серед високоризикових груп і осіб, не охоплених універсальними програмами дитячої вакцинації. Для розуміння змін в епідеміології гепатиту А рекомендовано проводити моніторинг захворюваності та сероепідеміологічні дослідження. Додаткові дослідження мають оцінити тривалість імунного захисту після однієї дози НерА та економічну ефективність різних стратегій вакцинації. Рекомендації з вакцинації проти НерА мають оновлюватися своєчасно, базуватися на наукових даних та бути добре реалізованими.

Keywords: Hepatitis A vaccine, immunogenicity, vaccination strategy.

Ключові слова: Вакцина проти гепатиту А, імуногенність, стратегія вакцинації.

Вступ. Вірус гепатиту А (HAV) передається переважно фекально-оральним шляхом. У 1973 році його вперше ідентифікували в інфікованій людині в США. Наймасштабніший спалах гепатиту А у світі стався в 1988 році в Шанхаї, Китай, із понад 310 000 випадків захворювання та госпіталізацією понад 8000 осіб. Вакцину проти гепатиту А (НерА) впровадили на глобальному рівні в 1992 році, і численні дослідження підтвердили її ефективність у боротьбі з хворобою. Однак, у 2016 році від гепатиту А померли понад 7000 людей у всьому світі. У 2016 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поставила мету ліквідувати вірусний гепатит до 2030 року, і

для цього потрібно докласти додаткових зусиль. У цьому огляді висвітлюються глобальні досягнення вакцинації проти НерА, з акцентом на шляхи досягнення поставлених цілей.

Основний текст. Вакцина проти гепатиту А (НерА) була створена завдяки успішному культивуванню вірусу HAV на клітинних лініях, придатних для вакцинного виробництва у ХХ столітті. Сьогодні в світі доступні дві форми вакцини проти гепатиту А: інактивована (НерА-І) та жива ослаблена (НерА-Л), виготовлена з HAV, вирощеного на різних клітинних лініях людини та тварин.

Перша ліцензована інактивована вакцина (Навріх™, GlaxoSmithKline, Бельгія) з'явилася на ринку на початку 1992 року, за нею вийшли Vaqta® від Merck у 1993 році, Avaxim® від Sanofi Pasteur у 1996 році та Epraxal® від Crucell у 1997 році. В Китаї інактивовані вакцини Healive® та Weisarulan® були ліцензовані у 2002 та 2006 роках відповідно.

Перша ліцензована жива ослаблена вакцина (НерА-Л) була розроблена в Китаї у 1992 році на основі штаму НАV Н2. Пізніше цей штам отримав ліцензію в Індії (2005), Гватемалі (2006), на Філіппінах (2008) та в Таїланді (2010).

Порівняння між НерА-І та НерА-Л.

Порівняно з НерА-І, вакцина НерА-Л є дешевшою і потребує меншої дози для імунізації, але вона більш вразлива до впливу температури, що ускладнює її зберігання та транспортування. Крім того, НерА-Л не можна використовувати для вакцинації імунодепресивних пацієнтів. Обидва типи вакцин зазвичай добре переносяться, проте питання про передачу вірусу вакцини після застосування НерА-Л залишається відкритим. З точки зору поствакцинаційної імуногенності, обидві вакцини забезпечують високий рівень анти-НАV після однієї дози, хоча показник GMC анти-НАV після однієї дози НерА-І був вищим, ніж після однієї дози НерА-Л у молоді. Друга доза НерА-І значно підвищує рівень антитіл та забезпечує триваліший імунітет порівняно з одноразовою дозою НерА-І або НерА-Л.

Вакцину НерА-І ліцензовано для внутрішньом'язового введення за схемою з двома дозами, де інтервал між першою та другою дозою може бути гнучким і становити від 6 місяців до 4-5 років (зазвичай 6-18 місяців). Час введення другої дози не є критичним: однаковий рівень антитіл до НАV досягається при інтервалі в 6, 12 або 18 місяців. Високу імуногенність також можна спостерігати навіть при інтервалі до 2 років між дозами. НерА-І широко застосовується в усьому світі, тоді як НерА-Л переважно використовується в Китаї та Індії і вводиться одноразово підшкірно. НерА-І можна застосовувати для осіб віком від 1 року і старше, тоді як вакцинація НерА-Л рекомендована з 18 місяців.

Відповідно до оновлених вказівок, НерА рекомендується дітям віком від 6 – 11 місяців до поїздки в країни-ендемичні НАV з США та Канади.

Формування імунітету.

Вакцинація проти гепатиту А забезпечує імунний захист як через клітинний, так і гуморальний імунітет. Основними показниками для оцінки імуногенності НерА є середньгеометрична концентрація (GMC) та рівень сероконверсії анти-НАV. Антитіла до НАV можна виявити за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та аналізу мікрочастинкових ферментів (МЕІА), при цьому чутливість тесту залежить від методу. Мінімальний захисний рівень анти-НАV IgG поки не встановлений.

Після майже 30 років застосування НерА тривалість імунітету, який він забезпечує, стала актуальним питанням. Дослідження показали, що

рівень антитіл, достатній для захисту від НАV (≥ 20 мМО/мл), зберігається понад 20 років після введення двох-трьох доз НерА-І у дітей і дорослих. За прогнозами математичної моделі, імунітет після двох доз НерА-І може тривати щонайменше 33 роки у 95% вакцинованих.

Висновки.

Доведено, що вакцини НерА-І та НерА-Л є високоімуногенними і добре переносяться, забезпечуючи імунний захист, який після вакцинації НерА-І може тривати щонайменше 20 років. Завдяки покращенню санітарних умов і впровадженню вакцинації проти гепатиту А захворюваність на цю інфекцію зменшилася у всьому світі, особливо в регіонах, де вакцина НерА включена до програм загальної імунізації (UCVP).

Для досягнення мети ліквідації гепатиту А в найближчі роки слід зосередитися на наступних аспектах: у високоендемичних регіонах необхідно поліпшувати санітарно-гігієнічні умови, забезпечувати чисту питну воду та безпечну їжу, щоб зменшити кількість інфекцій, включаючи гепатит А. Програми загальної вакцинації (UCVP) слід розглянути для країн, які переходять із високоендемичного рівня до середньоендемичного. У країнах із середньою ендемічністю, де зростає ризик інфікування НАV серед молоді та дорослих, потрібно ретельно оцінити тривалість імунітету після щеплення та можливу потребу в бустерній дозі, щоб запобігти госпіталізаціям та смертям, особливо якщо використовується одноразова доза НерА. У регіонах із низькою ендемічністю важливо зосередитися на вакцинації груп високого ризику, зокрема мандрівників, людей, які вживають наркотики, та бездомних.

Література:

1. Cooksley WG. What did we learn from the Shanghai hepatitis A epidemic? *J Viral Hepat.* 2000;7 Suppl 1:1–3. doi: 10.1046/j.1365-2893.2000.00021.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar][Ref list]
2. Всесвітня організація охорони здоров'я. *Гепатит А - інформаційний бюлетень 2019 року.* 2019 рік. [доступ до 2019 грудня20]. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/hepatitis-a>.
3. Всесвітня організація охорони здоров'я. Глобальна стратегія сектору охорони здоров'я щодо вірусного гепатиту, 2016 р. – 2021 Женева: Всесвітня організація охорони здоров'я; 2016 рік. Червень [доступ до 2019 грудня20]. <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246177/1/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf?ua=1>. [Google Scholar]
4. Jacobsen KH. Globalization and the changing epidemiology of hepatitis A virus. *Cold Spring Harb Perspect Med.* 2018;8(10):a031716. doi: 10.1101/cshperspect.a031716. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
5. Cui F, Liang X, Wang F, Zheng H, Hutin YJ, Yang W. Development, production, and postmarketing surveillance of hepatitis A vaccines in China. *J Epidemiol.* 2014;24(3):169–77. doi:

10.2188/jea.JE20130022. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

6. Peetermans J. Production, quality control and characterization of an inactivated hepatitis A vaccine. *Vaccine*. 1992;10 Suppl 1:S99–101. doi: 10.1016/0264-410X(92)90557-Z. [DOI] [PubMed] [Google Scholar][Ref list]

7. Armstrong ME, Giesa PA, Davide JP, Redner F, Waterbury JA, Rhoad AE, Keys RD, Provost PJ, Lewis JA. Development of the formalin-inactivated hepatitis A vaccine, VAQTATM from the live attenuated virus strain CR326F. *J Hepatol*. 1993;18 Suppl 2:S20–26. doi: 10.1016/S0168-8278(05)80373-3. [DOI] [PubMed] [Google Scholar][Ref list]

8. Jiang WP, Chen JT, Wang X, Wang YL, Liu Y, Chen WY, Xu WG, Qiu YZ, Yin WD.

Immunogenicity and safety of three consecutive lots of a new preservative-free inactivated hepatitis A vaccine (Healive): a double-blind, randomized and controlled trial. *Vaccine*. 2008;26(18):2297–301. doi: 10.1016/j.vaccine.2007.11.008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar][Ref list]

9. Williams JL, Bruden DA, Cagle HH, McMahon BJ, Negus SE, Christensen CJ, Snowball MM, Bulkow LR, Fox-Leyva LK. Hepatitis A vaccine: immunogenicity following administration of a delayed immunization schedule in infants, children and adults. *Vaccine*. 2003;21(23):3208–11. doi: 10.1016/S0264-410X(03)00250-0. [DOI] [PubMed] [Google Scholar][Ref list]